

Virtual Reality als neues Werkzeug in der Suchtbehandlung

Bild: jazzrossi, gemeinfrei

AUTOREN:

Prof. Dr. med. Dipl. Ing. Christian Hanshans

Hochschule München / Universitätsklinikum Würzburg
christian.hanshans@hm.edu

B. Eng. Moritz Mourice Rick Faust

Hochschule München
faust@hm.edu

B. Eng. Lukas Bröll

Hochschule München
lbroell@hm.edu

SCHLÜSSELWÖRTER:

Virtuelle Realität, Virtual Reality, VR, Suchterkrankung, Alkoholerkrankung, Alkoholabhängigkeit, Expositionstherapie; kognitive Verhaltenstherapie, Psychoedukation, Bewältigungsstrategien, Suchtdruck, Biofeedback, Neurofeedback, Neurosensorik

KEYWORDS:

virtual reality, VR, addiction, substance use disorder, SUD, alcohol use disorder, AUD, cue exposure therapy, CET, cognitive behavioral therapy, psychoeducation, coping strategies, craving, biofeedback, neurofeedback, neurosensors

KORRESPONDENZANSCHRIFT

Prof. Dr. med. Dipl. Ing. Christian Hanshans
christian.hanshans@hm.edu
Hochschule München / BioMed Labor
Lothstr. 34
80335 München

Zusammenfassung: Nach guten Erfolgen von Virtual Reality (VR) Anwendungen bei diversen psychischen Erkrankungen wird diese spannende Technologie auch in der Suchtmedizin zunehmend an Bedeutung gewinnen. In diesem Beitrag werden die umfangreichen Möglichkeiten von VR im Suchtkontext, die technischen Limitationen und die vielversprechenden Ergebnisse aus einem sich gerade in Entwicklung befindlichen VR-Systems vorgestellt. Nach einem Einblick in den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik wird über das aktuelle Konzept berichtet. Dieses stützt sich, anders als bisher verfügbare Systeme, auf eine Fusion der Aspekte der Psychoedukation, anpassbarer Exposition und dem Verinnerlichen von Bewältigungsstrategien mithilfe von Biofeedback zur Beurteilung des Therapieerfolges. Der Fokus liegt hierbei auf der Erfüllung der speziellen Anforderungen an den klinischen und häuslichen Einsatz bezüglich Autarkie, Immersion und Benutzerfreundlichkeit. Dieser Artikel soll einen kurzen Einblick in die Möglichkeiten VR-basierter Therapie alkoholbedingter Suchterkrankung geben.

Abstract: After the great success of virtual reality (VR) applications in supporting exposure-based and psychoeducational cognitive behavioral therapy for various mental illnesses, the technology is also gaining ground in addiction medicine. In this article the extensive possibilities of VR in the context of addiction, technical limitations, and the promising results of a self-implemented VR system are presented. After an insight into the current state of science and technology, the current concept is introduced. In contrast to previously available systems, this concept focuses on a fusion of aspects of playful psychoeducation, adjustable exposure, and the internalization of coping strategies with the help of multisensory biofeedback as well as the documentation of the objective physiological measurements for assessment of therapy success. The aim here is on meeting the specific requirements for clinical and home use in terms of self-containment, immersion, and ease of use. This article intends to provide a brief insight into the possibilities of VR in addiction therapy, as well as to highlight current developments in technology with a particular emphasis on alcohol-related addictive disorders.

Was ist virtuelle Realität

Ob bei posttraumatischen Belastungsstörungen, Phobien oder gestörtem Essverhalten, Virtual Reality (Virtuelle Realität oder kurz und sprachneutral: VR) hat in den letzten Jahren aufgrund guter Therapieerfolge an großer Beliebtheit als unterstützendes Werkzeug in der Behandlung psychischer Erkrankungen gewonnen (Maples-Keller, Bunnell, Kim & Rothbaum, 2017). Die fast unbegrenzten Möglichkeiten des Eintauchens in computergenerierte 3D Welten mit Hilfe von VR-Brillen ermöglichen es Behandlern bestimmte Szenarien interaktiv und realistisch zu simulieren oder Patienten mithilfe von Animationen in verschiedenen Aspekten zu schulen.

Dabei ist der Anwender im Gegensatz zu einem Video oder Computerspiel in der Lage, sich mit einem freien 360° Rundumblick in der künstlich erschaffenen Umgebung umzusehen und sich in ihr (wenn auch mit gewissen Einschränkungen) frei zu bewegen. Durch Steuereinheiten (Controller), die der Nutzer in den Händen hält, kann der Anwender mit Gegenständen und der Umgebung interagieren. Der Bereich der Suchtmedizin hat sich dieses neue Medium zum therapeutischen Einsatz noch kaum erschlossen. Noch fehlt es an einfacher und ausgereifter Software sowie an Begleitforschung zum Patientennutzen im Vergleich zu, oder in Kombination mit, konventionellen Therapieansätzen.

Durch die aktuelle Infektionslage im Kontext von Covid-19 wurde jedoch den bislang eher schleppend voranschreitenden Digitalisierungsprozessen im Gesundheitswesen neuer Auftrieb gegeben. Zunehmend etablieren sich Videosprechstunden oder Therapie per Videokonferenz und damit eine gewisse Akzeptanz gegenüber digitaler Medien seitens der Patienten, aber auch bei den Behandlern (Peine et al., 2020). Wenn nun zusätzlich zur digitalen Gesprächstherapie ein Werkzeug wie Virtual Reality miteinbezogen wird, ergeben sich

vor allem in Kombination mit der Erfassung und intelligenten Rückkopplung physiologischer Parameter in die Simulation spannende neue Möglichkeiten. Ein beispielhaftes Szenario der Behandlung von Suchtpatienten demonstriert das folgende Gedankenexperiment.

Ein kleines Gedankenexperiment

Stellen wir uns einen Patienten mit Alkoholabhängigkeit vor. Er hat gerade seine Zeit in der Fachklinik beendet und befindet sich am Anfang einer ambulanten Psychotherapie. Aufgrund der großen Nachfrage an Therapieplätzen und der Knappheit an Therapeuten, speziell im ländlichen Raum, gibt es nun die Möglichkeit, in einem virtuellen Sprechzimmer den Therapeuten zu besuchen. Durch angepasste Simulationen und spielerische Aufgaben für das eigenständige Üben von Techniken zwischen den Sitzungen kann so die Effizienz gesteigert werden. Und das bequem von zu Hause aus.

Während seiner Zeit in der Klinik hat der Patient bereits Erfahrungen mit einem mobilen VR-Therapiesystem gesammelt, welches er über die Krankenkasse jetzt auch für den Einsatz zu Hause beziehen kann. Nun ist es Zeit für seine wöchentliche Sitzung mit seinem Therapeuten. Er bringt kabellose Sensoren auf seinem Körper an, schlüpft in Haptik-simulierende Handschuhe, setzt die VR-Brille auf und befindet sich direkt im virtuellen Sprechzimmer mit seinem Behandler. Der Patient äußert auf Nachfrage, dass er seine Übungen gemacht habe, aber es mit dem Szenario des Einkaufens im Supermarkt noch Schwierigkeiten gegeben habe. Daraufhin beschließen sie das Szenario gemeinsam durchzugehen.

Der Patient wählt im Menü der VR-Software das Szenario aus und einen Knopfdruck später befindet er sich auf dem Parkplatz seines Stammsupermarktes. Er betritt das virtuelle Gebäude, nimmt sich einen Einkaufskorb und wirft einen Blick auf seine Einkaufsliste. Bananen, Milch und Kaugummi. Die Bananen sind schnell gefunden und werden, auch wenn sie sich zwischen den Fingern noch etwas hart anfühlen, in den Korb gelegt, ebenso die Milch aus dem Kühlregal. Als sich der Patient Richtung Kasse bewegt, um sich die Kaugummis zu holen, stockt er. Die Kaugummis befinden sich genau neben den kleinen Vodkafäschchen, die immer so gut in Hosen und Jackentaschen gepasst haben. Der Therapeut, der die Simulation überwacht, wirft einen Blick auf einen weiteren Kontrollmonitor. Die Sensoren, die der Patient trägt, zeigen an, dass er eine starke körperliche Reaktion auf die eingebrachten Reize zeigt. Er leitet den Patienten an, sich an seinen Notfallkoffer zu erinnern. Der Patient versucht es, aber der Reiz ist einfach zu präsent. Gemeinsam mit dem Therapeuten entscheidet er, die Simulation zu verlassen, um an einem sicheren Ort seine individuellen Kompensationsmaßnahmen noch einmal zu üben.

Der Patient drückt einen weiteren Knopf und der Supermarkt verschwindet. An seine Stelle tritt eine sommerliche Graslandschaft. Die Sonne scheint, man hört den Wind in den Bäumen und es erscheint eine kleine, mit rotem Licht pulsierende Kugel vor dem Patienten. Simultan zu seinen Atemzügen dehnt sich die Kugel aus und zieht sich wieder zusammen. Er erinnert sich an die erlernten Atemübungen. Mit jedem tiefen Atemzug wird das Pulsieren in der Kugel ruhiger und das Rot weicht einem angenehmen Grün. Auch der Monitor des Therapeuten zeigt nun wieder normale Messwerte der physiologischen Parameter. Der Patient nimmt noch ein paar weitere Atemzüge und entscheidet sich dann, es noch einmal zu versuchen. Einen Knopfdruck später ist der Supermarkt wieder da. Dieses Mal schafft es der Patient bei der Konfrontation mit dem Reiz, seine zuvor trainierten Techniken anzuwenden und den Kaugummi zu kaufen, ohne erneut abbrechen zu müssen. Zur nächsten Sitzung soll eine neue Brille zum Einsatz kommen. Mit dieser soll das Vorhandensein von Alkoholvorräten in den eigenen vier Wänden simuliert werden, um Situationen wie Verhaltensrückfälle realitätsnah üben zu können. Die Brille ist in der Lage, zur bestehenden realen Umgebung Objekte (in dem Fall Flaschen der Lieblingsmarke) hinzuzufügen, ohne ihn dem Alkohol direkt auszusetzen. Diese Form des Hinzufügens virtueller Objekte in eine reale Umgebung wird dem Patienten als Augmented Reality (AR) vorgestellt. So kann beispielsweise neben der Limonadenflasche auch eine Bierflasche im Kühlschrank des Patienten stehen, welche dann in einer Übung entsorgt werden soll.

So oder so ähnlich könnte die Zukunft der expositionsbasierten Verhaltenstherapie tatsächlich aussehen.

Zurück in die Gegenwart

Um derartige virtuelle Therapiekonzepte für Patienten nachhaltig nutzbar zu machen, bedarf es weiterer Forschung und Entwicklung. Mögliche Ansätze sind neben dem Auslösen von Suchtdruck durch künstlich erzeugte Reize vor allem auch die Psychoedukation, d. h. das Vermitteln und Trainieren von Bewältigungsstrategien unter Zuhilfenahme von Biofeedback und die Verlaufsdocumentation des Behandlungsfortschritts. Auch wenn die wissenschaftliche Datenlage noch rar ist, gibt es guten Grund zum Optimismus.

Das Provozieren von Suchtdruck durch eine VR-basierte Exposition zeigt gute Ergebnisse und auch bezüglich der Wirksamkeit von VR-gestützter Suchttherapie konnte diese für einige Suchtformen bereits nachgewiesen werden (Segawa et al., 2020). Zudem konnte bisher einheitlich beobachtet werden, dass sich das Erlernen von Bewältigungsstrategien im virtuellen Raum positiv auf Suchtdruck und das Abstinenzverhalten auswirkt (Segawa et al., 2020). Aus Ergebnissen beim Einsatz von VR bei der Behandlung von Angststörungen weiß man, dass die Angstreaktion (und zugehörige vegetative Begleiterscheinungen) besonders stark vom Grad der Immersion abhängig sind. (Diemer, Alpers, Peperkorn, Shiban & Mühlberger, 2015). Immersion beschreibt hierbei das Eintauchen in eine virtuelle Welt und ist damit ein Maßstab für die Qualität einer Simulation. Auf Basis dieser Erkenntnisse kann man ableiten, dass auch für Suchterkrankungen ein direkter Zusammenhang zwischen der Immersion und der Möglichkeit, mit VR Suchtdruck auszulösen besteht.

Vor allem in den USA gibt es mehrere Anbieter von VR-Systemen für den Therapieeinsatz, die jedoch erst ab Preisen von mehreren Tausend Dollar und nur in englischer Sprache erhältlich sind. Derzeit gibt es weder in deutscher noch englischer Sprache ein System auf dem Markt, das Elemente der Psychoedukation, Exposition und Bewältigung mit Biofeedback in einer Softwareanwendung vereint.

Daher wurde am biomedizinischen Forschungs- und Ausbildungslabor (BioMed) der Hochschule München 2019 das Projekt „Virtual Reality zum therapeutischen Einsatz in der Suchtmedizin“ initiiert. In die Entwicklung eingebunden wurden suchtmmedizinische Behandler, Experten für (Neuro-)Physiologie, medizinische Messtechnik und Spieleentwickler bzw. Experten für Simulation.

Für den Einsatz eines VR-Systems in Kliniken, Praxen und bei Patienten zu Hause sind verschiedene Aspekte in Bezug auf die Alltags-tauglichkeit zu beachten. Das System soll sowohl für den Behandler als auch für Patienten einfach zu bedienen sein. Um einen Transport zwischen Behandlungsräumen und Standorten zu vereinfachen, muss das System zum einen kompakt und robust gebaut und zum anderen möglichst ohne zusätzliche Geräte nutzbar sein. Dies betrifft vor allem den Einsatz von Computern oder Tracking-systemen, also technische Komponenten, mit denen die Position des Anwenders im Raum erfasst wird. Bei einigen VR-Brillen müssen mehrere Tracking-Systeme (fest) im Raum montiert und verkabelt werden. Es gibt jedoch auch Geräte, die autonom und drahtlos arbeiten. Sie stammen aus dem Bereich der Spieleindustrie und sind daher leicht verfügbar und preislich erschwinglich. Im nachfolgend vorgestellten Projekt wurde ein solches Gerät als Plattform für die Entwicklung herangezogen und softwaretechnisch modifiziert.

Vorüberlegungen und Hürden beim Eintauchen in virtuelle Welten

In einer Pilotstudie wurde zunächst eine etwa 400€ teure, kabellose VR-Brille im Hinblick auf Anwenderfreundlichkeit und Weiterentwicklungsmöglichkeiten untersucht. Gemäß der Annahme, dass bei VR im therapeutischen Kontext der Immersionsgrad eine entscheidende Rolle spielt, wurden zunächst die wichtigsten Einfluss- und Störfaktoren ausgemacht. So zeichnete sich ab, dass etwa ein Viertel aller Probanden im Verlauf der Simulation unter sogenannter Motion Sickness (oder synonym Cyber Sickness) litt. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da Motion Sickness die Immersion maßgeblich stören kann (Weech, Kenny & Barnett-Cowan, 2019). Motion Sickness entsteht,

ähnlich wie die Reise- oder Seekrankheit durch eine Diskrepanz zwischen der aufgenommenen visuellen Information bei fehlender oder inkongruenter Propriozeption, d. h. der Sensorinformationen aus dem Bewegungsapparat und den Gleichgewichtsorganen (Rebenitsch & Owen, 2016). Die zugrunde liegenden Pathomechanismen sind noch nicht vollständig geklärt.

Von Flugsimulatoren, Trainingssystemen des Militärs oder in der Raumfahrt ist dieses Phänomen bereits seit vielen Jahren bekannt (Dużmańska, Strojny & Strojny, 2018). Im Gegensatz zu Flugsimulatoren oder Reiseübelkeit war das Ausmaß der beobachteten Symptome in der Pilotstudie jedoch begrenzt und wurde von den Probanden lediglich als leichter Schwindel oder als flausches Gefühl in der Magengegend beschrieben. Zum Abbruch der Simulation oder gar zum Erbrechen kam es in keinem der Fälle.

Ein weiterer Faktor, der sich negativ auf die Immersion auswirkte und von nahezu allen Teilnehmern als störend empfunden wurde, besteht in einem unnatürlichen Verhalten der Umgebung – vor allem in Bezug auf Naturgesetze wie zum Beispiel der Schwerkraft. Fällt eine Flasche beim Loslassen nicht wie erwartet zu Boden, sondern schwebt im Raum, verringert dies die Immersion. Ähnlich verhält es sich mit fehlender haptischer Rückmeldung bei der Interaktion mit größeren Objekten. Die Berücksichtigung physikalischer Gesetzmäßigkeiten wird im Bereich der Softwareentwicklung allgemein als „Physik“ oder englisch „Physics“ bezeichnet und schließt unter anderem auch optische Effekte mit ein. Um die Umgebung realistisch darzustellen, muss das Programm beispielsweise Reflexionen, Massenträgheit, dynamische Lichtbrechung und Schatteneffekte in Echtzeit berechnen. Dies erfordert sehr leistungsstarke VR-Hardware. Diese war bei der gewählten kostengünstigen, kabellosen VR-Brille im Pilotprojekt nicht gegeben, weshalb weitgehend auf fotorealistische Darstellung von Objekten verzichtet wurde.

Überraschenderweise hatte weder das technisch bedingt eingeschränkt horizontal-binokulare Gesichtsfeld durch die VR-Brille (130° statt der physiologischen 180° – 200°), noch die nicht immer ganz flüssige Bildwiedergabe der Simulation einen negativen Einfluss auf die Immersion. Die Gegenprobe mit einer teuren, kabelgebundenen VR-Brille aus dem Profisegment und einem leistungsstarken VR-Rechner ergab nach Einschätzung der Probanden keinen wesentlichen Vorteil in Bezug auf die Immersion. Ebenso wenig störten sich die Testpersonen an der Tatsache, dass das „virtuelle Ich“ keinen Körper besaß, sondern lediglich über Hände mit Roboter-Optik verfügte.

Sensorik und Biofeedback

Der begleitende Einsatz von Sensorik zur Messung physiologischer Parameter erlaubt den Behandlern eine unmittelbare, objektivierbare Rückmeldung des Körpers auf Stimuli zu erhalten, ohne dabei die Expositionssituation zu unterbrechen. Ähnlich wie bei einer konventionellen Therapiesituation ist eine Verlaufsdokumentation möglich. Physiologische Sensordaten wie Herzfrequenz, Herzratenvariabilität, Hautleitwert, Blutdruck, elektromyographische Daten oder gar ein EEG können mit geringem zusätzlichem Aufwand in Echtzeit aufgezeichnet und diese zusätzliche Information vom Behandler in den therapeutischen Kontext eingeordnet werden.

Nicht zuletzt ermöglicht dies den Patienten, Behandlungserfolge einfacher nachvollziehbar zu machen oder mithilfe geeigneter grafischer oder numerischer Auswertungen für psychoedukative Ansätze zu nutzen.

Das Verständnis, in welcher Form der eigene Körper sichtbar auf entsprechende Reize wie das Suchtmittel, aber auch auf Bewältigungsstrategien reagiert, kann die Motivation steigern, den Therapieverlauf positiv beeinflussen und somit dem Patienten einen deutlichen Mehrwert stiften (Haus et al., 2020), (Teeravisutkul, Chumchua, Saengcharnchai & Leelahaj, 2019). Die Kombination von VR und Biofeedback bildet somit das Fundament für eine völlig neue Therapieform in der Suchtbehandlung.

Im Rahmen der Projektstudien wurden unterschiedliche physiologische Messverfahren in typischen Situationen in einer virtuellen Umgebung getestet und auf einfache Integrierbarkeit in ein therapeutisches Konzept überprüft. Wichtige Auswahlkriterien waren hierbei die Eignung des jeweiligen Verfahrens für den Suchtkontext, mög-

lichst geringe Kosten sowie die Anwenderfreundlichkeit. Ein weiteres wichtiges Kriterium stellten die künftigen Interaktionsmöglichkeiten zwischen der Software und dem Patienten (Biofeedback auf Basis künstlicher Intelligenz) dar.

Vom Konzept zur (virtuellen) Realität

Nach vorangegangenen Befragungen von Therapeuten, Selbsthilfegruppen und Betroffenen wurden Einkaufsszenarien als besonders relevante Triggersituationen bei einer alkoholbedingten Suchterkrankung ausgemacht. Daher wurde zunächst eine allgemeine Beschaffungssituation in einem Supermarkt umgesetzt. Vergleichbar mit dem obigen Gedankenspiel gilt es eine vorgegebene Einkaufsliste abzuarbeiten und Waren, wie in Abbildung 1 dargestellt, in einen Einkaufskorb zu legen.

Abbildung 1: Interaktives Einkaufen im virtuellen Supermarkt

Wie bei einem Computerspiel können unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gewählt werden, wodurch eine stufenweise Intensitätssteigerung der Reizexposition möglich ist. Variable Faktoren sind hierbei unter anderem der Einbau von Warnhinweisen beim Hinzufügen von Alkoholika in den Einkaufskorb (Abbildung 2), die Art der Präsentation des Alkohols, Lautsprecherdurchsagen zu Sonderangeboten von Alkoholika sowie Interaktion mit Personen, die zum Kauf des Suchtmittels animieren.

Abbildung 2: Automatische Warnung bei der Interaktion mit Alkohol in der Simulation

Je nach Schwierigkeitsstufe hat der Patient an mehreren Stellen die Möglichkeit, sich noch einmal zu überlegen, ob er den Alkohol tatsächlich mit nach Hause nehmen möchte und kann ihn beispielsweise, wie in Abbildung 3 nachgestellt, vor dem Laden entsorgen.

Abbildung 3: Abbruchmöglichkeit nach Alkoholkauf durch Mülltonne vor dem Geschäft

Jede Interaktion, aber auch zusätzliche Information wie Verweildauer an bestimmten Regalen oder auch die Blickdauer auf das Sucht-

mittel, lässt sich für spätere Analysen für den Therapeuten digital erfassen. Die gesammelten Daten können in künftigen Versionen auch automatisch ausgewertet und für die Analyse des Therapieverlaufs herangezogen werden.

Neben der Expositionssituation ist auch eine sichere Umgebung vorgesehen, in die sich der Patient bei Bedarf zurückziehen kann. In dieser virtuellen Umgebung kann sich der Patient entspannen und unterschiedliche Bewältigungsstrategien anwenden und trainieren. Die derzeitige Version enthält eine in Abbildung 4 dargestellte, beruhigenden Naturkulisse, worin der Patient zu einer Atemübung angeleitet wird.

Abbildung 4: Sommerliche Graslandschaft als Bewältigungsumgebung

Das Expositionsszenario muss in der Pilotstudie manuell vom Patienten oder dem Therapeuten abgebrochen werden. In künftigen Versionen soll aufkommender Suchtdruck anhand begleitender physiologischer Messungen automatisch erkannt werden. Die Simulation wird daraufhin entweder bezüglich der Reizintensität angepasst oder alternativ zugunsten des Bewältigungsszenarios unterbrochen. Dies können beispielsweise ein Trainingsraum für Atemtechniken oder progressive Muskelrelaxation sein, eine Naturlandschaft, ein Klang- oder Meditationsraum, ein ablenkendes Geschicklichkeitsspiel, ein zuvor angelegter Skills Koffer, oder eine Visualisierung der individuellen Abstinenzgründe.

Quo vadis

Aus Studien, durch Erfahrung aus artverwandten medizinischen Einsatzgebieten sowie auf Basis eigener Forschungsergebnisse, zeich-

net sich ab, dass Virtual Reality als therapeutisches Mittel auch bei der Suchtbehandlung geeignet ist. Mit dieser Technologie ergeben sich viele neue Möglichkeiten für eine optimierte Behandlung. Bereits jetzt ist der Einsatz von VR in der Suchtmedizin, aus technischer Sicht betrachtet, therapiebegleitend möglich.

Um das volle Potenzial ausschöpfen zu können, müssen jedoch weitere Anstrengungen unternommen werden. Für das vorgestellte Projekt bestehen die Herausforderungen neben der Optimierung der grafischen Darstellung und Interaktion mit der virtuellen Umgebung (zum Beispiel durch eine ganzkörperliche haptische Wahrnehmung mittels „Force Feedback“), vor allem in der Erweiterung des Funktionsumfangs der Software. Ein zentraler Punkt hierbei ist die Berücksichtigung von soft- und hardwaretechnischen Maßnahmen gegen Motion Sickness.

Messtechnisch betrachtet steht die Vereinfachung der Sensorik und die automatische Reaktion der Software auf suchtbetragene physiologische Parameter im Vordergrund. Derzeit zeichnet sich dabei eine Kombination mehrerer physiologischer Messgrößen als besonders vielversprechend ab, dies stellt allerdings auch höhere Anforderungen an die Software.

Die Kombination aus der zeit- und ortsunabhängigen, spielerischen Vermittlung des Krankheitsverständnisses, geeigneter Bewältigungsstrategien und einer gezielten und dosierbaren Exposition unter Berücksichtigung physiologischer Prozesse würde die Therapie von Suchterkrankungen revolutionieren. Trotz aller Möglichkeiten wird diese Technologie weder den Behandler noch bestehende Therapiekonzepte ersetzen, sondern vielmehr künftig gezielt ergänzen. Um Virtual Reality im klinischen oder therapeutischen Umfeld breitflächig etablieren zu können, sind neben technischen Verbesserungen vor allem auch wissenschaftliche Studien erforderlich, die den Patientennutzen einer VR-unterstützten Suchtbehandlung belegen. Hierfür ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Behandlern, Patienten, Wissenschaftlern und Technikern dringend erforderlich.

LITERATUR

- Bowman, D. A. & McMahan, R. P. (2007). *Virtual Reality: How Much Immersion Is Enough?* *Computer*, 40(7), 36–43. <https://doi.org/10.1109/MC.2007.257>
- Diemer, J., Alpers, G. W., Peperkorn, H. M., Shibani, Y. & Mühlberger, A. (2015). *The impact of perception and presence on emotional reactions: a review of research in virtual reality.* *Frontiers in Psychology*, 6. *Frontiers*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00026>

- Dużmańska, N., Strojny, P. & Strojny, A. (2018). Can Simulator Sickness Be Avoided? A Review on Temporal Aspects of Simulator Sickness. *Frontiers in Psychology*, 9. *Frontiers*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02132>
- Haus, K.-M., Held, C., Kowalski, A., Krombholz, A., Nowak, M., Schneider, E. et al. (2020). Biofeedback und Neurofeedback bei Abhängigkeitserkrankung. *Praxisbuch Biofeedback und Neurofeedback* (S. 275–284). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-59720-0_14
- Maples-Keller, J. L., Bunnell, B. E., Kim, S.-J. & Rothbaum, B. O. (2017). The Use of Virtual Reality Technology in the Treatment of Anxiety and Other Psychiatric Disorders: *Harvard Review of Psychiatry*, 25(3), 103–113. <https://doi.org/10.1097/HRP.0000000000000138>
- Peine, A., Paffenholz, P., Martin, L., Dohmen, S., Marx, G. & Loosen, S. H. (2020). Telemedicine in Germany During the COVID-19 Pandemic: Multi-Professional National Survey. *Journal of Medical Internet Research*, 22(8), e19745. <https://doi.org/10.2196/19745>
- Rebenitsch, L. & Owen, C. (2016). Review on cybersickness in applications and visual displays. *Virtual Reality*, 2(20), 101–125. <https://doi.org/10.1007/s10055-016-0285-9>
- Rockstroh, C., Blum, J. & Göritz, A. S. (2020). Combining VR and Biofeedback: The Effects on Perceived Restorativeness and Presence. *Journal of Media Psychology*, 32(4), 176–186. <https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000270>
- Segawa, T., Baudry, T., Bourla, A., Blanc, J.-V., Peretti, C.-S., Mouchabac, S. et al. (2020). Virtual Reality (VR) in Assessment and Treatment of Addictive Disorders: A Systematic Review. *Frontiers in Neuroscience*, 13, 1409. <https://doi.org/10.3389/fnins.2019.01409>
- Teeravisutkul, P., Chumchua, V., Saengcharnchai, P. & Leelahanaj, T. (2019). Stress and craving reduction under treatment with heart rate variability biofeedback and the Phramongkutklao model among patients with alcohol use disorder. *Psychology Research and Behavior Management*, Volume 12, 619–627. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S199762>
- Weech, S., Kenny, S. & Barnett-Cowan, M. (2019). Presence and Cybersickness in Virtual Reality Are Negatively Related: A Review. *Frontiers in Psychology*, 10. *Frontiers*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00158>

INTERESSENKONFLIKT

Das Projekt und die Autoren wurden nicht durch Geräte oder finanzielle Zuwendungen aus der Industrie unterstützt. Es bestehen keine Interessenkonflikte.

ÜBER DIE AUTOREN

Christian Hanshans

Christian Hanshans, Mediziner, Ingenieur und Medizininformatiker ist Leiter des biomedizinischen Forschungs- und Ausbildungszentrums (BioMed) der Hochschule München und gründete 2018 den Arbeitsbereich „Virtual Reality in der Medizin“. Er experimentierte bereits um die Jahrtausendwende mit 3D Systemen (damals mit 3D Shutterbrillen) und Computersystemen zur 3D Visualisierung. Unter seiner Leitung entstanden neben didaktischen Konzepten und technischen Implementierungen von Lern- und Prüfungssoftware, die er als Leiter des Kompetenzzentrums eLearning in der Medizin Bayern entwickelte, auch etliche medizinische Simulations- und Trainingssysteme. Seine Promotion erfolgte an der Schnittstelle zwischen der Medizin und der Informatik im Kontext der Digitalisierung durch den Entwurf einer elektronischen Plattform für sichere, internetbasierte klinische und sozialwissenschaftliche Studien. Klinisch war er in der Neurochirurgie und Intensivmedizin tätig, verfügt aber auch über Erfahrung im suchtmmedizinischen Bereich. Derzeit forscht er an der Hochschule München und der Universitätsklinik Würzburg an Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine und an neuen Technologien, die sich für den Einsatz in der Medizin eignen, insbesondere im Bereich der (Neuro-)physiologie, Biosensorik und Medizintechnik.

Moritz Faust

Moritz Faust ist seit der Gründung Mitarbeiter am biomedizinischen Forschungs- und Ausbildungszentrum (BioMed) der Hochschule München. Neben seines medizinischen Hintergrunds als Rettungssanitäter und in der stationären Patientenversorgung verfügt er über langjährige Erfahrung im Bereich Serious Games und Game Scripting, die er unter anderem an der University of the Sunshine Coast (Queensland/Australien) und im Rahmen seines erfolgreich abgeschlossenen Medizintechnik Studiums erwarb. Er ist am Hochschulstandort München im Bereich „Virtual Reality in medizinischen Anwendungen“ tätig und war maßgeblich am Aufbau dieses Ausbildungs- und Forschungszweigs beteiligt. Er ist in die Betreuung studentischer Lehrveranstaltungen der Fächer Anatomie, Physiologie und medizinische Bildgebung der Studiengänge Bioingenieurwesen und Medizintechnik, die in Teilen VR-basiert stattfinden, involviert. Sein Forschungsschwerpunkt ist der Einsatz von VR/AR in der medizinischen Ausbildung und zum therapeutischen Einsatz.

Lukas Bröll

Lukas Bröll ist seit 2019 Mitarbeiter am biomedizinischen Forschungs- und Ausbildungszentrum (BioMed) der Hochschule München. Das umfassende (neuro)physiologische und technische Wissen, welches er im Rahmen seiner Ausbildung zum Mechatroniker, seiner Tätigkeit als Techniker für neurologische Messungen an einem Münchner Medizinzentrum und seines Medizintechnik Studiums erwarb, bringt er seither in die Arbeitsgruppe mit ein. Hier befasst er sich besonders mit der Entwicklung von mobilen Systemen zur Messung physiologischer Parameter für wissenschaftliche Studien oder für Bio- und Neurofeedback Anwendungen.